

ATUAÇÃO DA UNIVERSIDADE CRIATIVA IDADE NA PANDEMIA DOI: 10.5281/zenodo.7401187**Karina Elisa Machado**

Doutora em Farmácia, Professora da Universidade do Vale do Itajaí, Professora do Programa de Extensão Universidade da Criativa Idade, e-mail karinaelisa@univali.br

Ana Paula Lisboa Sohn

Doutora em Engenharia de Produção, Professora da Universidade do Vale do Itajaí, Coordenadora do Programa de Extensão Universidade da Criativa Idade, e-mail anasohn@univali.br

Resumo: Diante das transformações associadas ao envelhecimento e ao crescimento da população idosa em 2015 tem início no Campus Florianópolis da UNIVALI o programa de extensão Universidade da Criativa Idade, que é voltado para pessoas acima de 50 anos, e tem como objetivo ampliar o potencial humano. O programa vêm passando por constantes aperfeiçoamentos desde a sua criação e em 2020 e 2021, devido a COVID-19, teve sua estrutura didático pedagógica alterada, migrando para o ambiente remoto e encontrando-se em constante atualização. Neste contexto, através de estudo de caso descritivo, do tipo relato de experiência, o presente artigo tem como objetivo descrever as atividades do Programa Universidade da Criativa Idade, durante pela pandemia COVID-19. Os resultados demonstraram que as atividades online da Universidade da Criativa Idade durante a pandemia promoveram educação de qualidade e impactaram na saúde e no combate a depressão. Destaca-se ainda, que no período de atividades online o Universidade da Criativa Idade, atingiu um público mais jovem, bem como internacionalizou suas atividades.

Palavras-chave: Extensão Universitária. Universidade da Criativa Idade. COVID-19.

Abstract: Faced with the transformations associated with aging and the adult population, the growth program of the University20 of UNIVALIDADE begins at the beginning, which is an extension to growth15 people over 5 years old, and has the potential to expand. The program since its change and creation due to constant changes in 2020 and 2021, due to COVID-19, had its didactic structure changed, migrating to the remote environment and constantly updating. In this context, through the descriptive case study, of the type of experience report, this article aims to describe the activities of the Universidade da Criativa Idade Program, during the COVID-19 pandemic. The quality and education outcomes that promote health and impact depression during the pandemic. It is also worth noting that in the period of online activities, Universidade da Criativa Idade reached a younger audience, as well as internationalized its activities.

Keywords: University Extension. University of the Creative Age. COVID-19.

INTRODUÇÃO

A Universidade da Criativa Idade é um Programa de Extensão, implementado no Campus Florianópolis da UNIVALI, no ano de 2015 e presta serviços para pessoas com mais de 50 anos. Tendo como objetivo promover o desenvolvimento humano. Para tanto oferece atividades relacionadas a cultura geral e turismo, arte e design, bem-estar, inteligência emocional, psicanálise, moda, empreendedorismo e novas tecnologias (UNIVALI, 2022). Neste contexto, compreende-se que extensão universitária é uma expressão do compromisso social da universidade com a sociedade, pois representa o elo com a pesquisa e o ensino, adquirido pelos seus discentes e propagado pelos seus docentes, em um processo contínuo de ensino-aprendizagem, cheio de trocas, saberes, ciência e mutualidade. A sua dinâmica de funcionamento é conduzida com planejamento, construção de passos, divulgação de editais, tudo preparado com cuidado, para que aqueles que estão além dos muros da universidade possam usufruir de seus resultados (LAMY, 2020).

É na extensão que ocorre a aproximação, a integração e a parceria da universidade com a comunidade, na qual a universidade oferece suporte técnico e material aos projetos e programas de extensão da instituição e a comunidade participa deste processo de desenvolvimento das atividades. Tudo isso acontece num cenário em que a dinâmica do desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária se dá num fluxo da normalidade programada, no entanto, em 2020 esse fluxo na extensão teve que ser rompido. A sociedade foi surpreendida pela pandemia COVID-19 (MARQUES, 2020), cenário este que ainda se mantém. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo descrever as atividades do Programa Universidade da Criativa Idade, durante pela pandemia COVID-19.

METODOLOGIA

Para o alcance do objetivo proposto a metodologia adotada foi a de estudo de caso descritivo, do tipo relato de experiência. O estudo de caso é classificado como

pesquisa de natureza qualitativa. Tendo como estratégia a pesquisa participante, pesquisas em relatórios técnicos e pesquisas de satisfação com os alunos do projeto.

DISCUSSÕES

A pandemia do novo coronavírus é uma das maiores crises que vêm sendo enfrentadas pela população mundial, além de afetar a saúde, gerou uma série de problemas psicológicos. Momentos como esse impõem novos hábitos para a população, como o distanciamento social, que mesmo adotado como uma medida protetiva à disseminação do coronavírus, pode ter amplas consequências econômicas e psicossociais, por interferirem nas necessidades e nos costumes de um povo (MARQUES, 2020).

Um destes principais impactos psicológicos se deu na população idosa, que além de fazer parte do grupo de risco, vivenciam a solidão por conta do isolamento, a abundância de informações negativas dadas através dos meios de comunicação, e os dados preocupantes se tornaram muito mais presentes para este grupo (SCHMIDT et al., 2020). Percebendo isso, profissionais e entidades, não apenas da área da saúde, mas de diversas outras, como as próprias instituições de ensino, se propuseram a tornar esse momento menos doloroso, mais leve e prazeroso.

Neste contexto, em março de 2020, o Programa de Extensão Universidade da Criativa Idade (UNIVALI) inicia uma série de atividades, por meios digitais para poder trazer o público mais perto novamente. Ao iniciar as atividades online, o grupo de integrantes do projeto desenvolveu de forma criativa e visual com ilustração, texto e cores, nas quais cada dica era identificada de uma cor diferente e ainda havia uma foto e um texto explicativo, as dicas eram relacionadas a bem-estar, cultura, mesa posta e criatividade, tais dicas foram divulgadas nas redes sociais: instagram, facebook e whatsapp, alcançando resultados positivos, com o envolvimento de seus seguidores, que passaram a se sentir acolhidos e a fazerem parte do processo, enviando fotos pessoais e textos para serem postados.

Enquanto na plataforma virtual de aprendizagem da UNIVALI, chamada de blackboard, iniciou em maio de 2020 uma sequência de bate-papos Criativos. Conforme a aceitação, o projeto seguia com novas propostas, assim de setembro a

dezembro de 2020 iniciou o primeiro curso online da universidade da criativa idade com o tema arte cultura e psicanálise.

Em 2021 foi lançado o segundo curso online de Cultura, desta vez o curso atingiu a população mais jovem. Ainda em 2021 tem-se o lançamento do e-book “Momento Criative-se Online” (ISBN 978-65-87582-41-2) com a apresentação dos trabalhos dos alunos dos cursos digitais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido seu caráter inovador, tanto na metodologia de trabalho, quanto na comunicação via redes sociais digitais, a Universidade da Criativa Idade conseguiu se adaptar a pandemia. As atividades online da Universidade da Criativa Idade durante a pandemia promoveram educação de qualidade e impactaram na saúde e no combate a depressão.

Destaca-se ainda, que no período de atividades online o Universidade da Criativa Idade, atingiu um público mais jovem, bem como internacionalizou suas atividades. Título de seção (tópicos) = título (subtítulo)

REFERÊNCIAS

LAMY, M. Uma nova definição de extensão universitária. 2020.

MARQUES, G.E.C. A Extensão Universitária no Cenário Atual da Pandemia do COVID-19. Revista Práticas em Extensão. 4(1):42-43, 2020.

MARQUES, G.E.C. A Extensão Universitária no Cenário Atual da Pandemia do COVID-19. Revista Práticas em Extensão. 4(1):42-43, 2020.

SCHMIDT, B., CREPALDI, M. A., BOLZE S., NEIVA-SILVA, L., DEMENECH, L. Impacts on Mental Health and Psychological Interventions related to the New Coronavirus Pandemic (COVID-19). *Estud. psicol.* 37:1-13, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200063>

STACHESKI, D. R. Pleasure Growers: experiências e produção de sentido do envelhecimento numa rede social digital. *Revista Kairós Gerontologia.* 5(15): 209-223, 2012.

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ. Projeto de Extensão “Universidade da Criativa Idade”. Florianópolis: UNIVALI, 2022.